

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

УДК 378.126

THE IMAGE OF A HIGHER SCHOOL TEACHER: THE PSYCHOLOGY OF CREATION AND PROMOTION

Nedbaev D.,*Candidate of Psychological Sciences, docent,
Rector of the Armavir Social-Psychological Institute, Armavir***Nedbaeva S.,***Doctor of Psychology, Professor of the Department of Social, Special Pedagogy and
Psychology of the Armavir State Pedagogical University, Armavir***Iskoyants S.***1st year Postgraduate, 5.3.4 Pedagogical psychology, psychodiagnostics of digital educational environments of the Armavir Social-Psychological Institute, Armavir*

ИМИДЖ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: ПСИХОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ

Недбаев Д.Н.*кандидат психологических наук, доцент,
ректор ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт»***Недбаева С.В.***доктор психологических наук, профессор кафедры социальной,
специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»***Искоянц С.Э.***аспирант 1-го курса научной специальности
5.3.4 Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред
ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт»*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7495046>

Abstract

The article makes an attempt to comprehend the changes that occur with a modern university teacher in the process of professional activity of the possibilities of improving the quality of higher education through the optimization of the personal resource of the teacher-image. The problem of the image is actualized, the content of the concept of "image" is specified, and the features of the teacher's image in modern conditions are considered.

The materials of the article have a pronounced practical orientation, contain a generalization of a large empirical material, on the basis of which the specific features of the modern image of a teacher are determined, and universally effective methods of its creation and promotion are proposed.

Аннотация

В статье делается попытка осмысления изменений, происходящих с современным преподавателем вуза в свете преобразований в жизни современного общества; рассматриваются возможности повышения эффективности педагогической деятельности через создание и продвижение имиджа преподавателя. Актуализируется проблема имиджа, уточняется содержание понятия «имидж», рассматриваются особенности имиджа современного преподавателя в условиях цифровой среды.

Материалы статьи носят ярко выраженную практическую направленность, содержат обобщение большого эмпирического материала, на основе которого определяются специфические особенности современного имиджа преподавателя, а также предлагаются универсально эффективные приёмы его создания и продвижения.

Keywords: teacher of Higher Education, quality of Higher Education, image, personal and professional resource, self-imaging, self-identification.

Ключевые слова: имидж, имидж преподавателя высшей школы, профессиональный имидж, характеристика имиджа, самоимиджирование, технологии создания и продвижения имиджа.

Актуальность проблемы создания имиджа преподавателя высшей школы во многом объясняется тем, что в современном, потерявшем многие прежние ориентиры российском обществе профессия

преподавателя высшей школы утратила былые выгоды, и необходимость её позиционирования и поддержки не вызывает сомнения. При этом в сознании современного человека все более закрепляется представление об имидже как об определённой

ценности, от наличия и качества которой зависит жизненный успех и успешность не только любой деятельности, но и престижность и позиционирование.

Современная система образования, связанная с тенденциями глобализации, цифровизации и гуманизации процесса обучения, актуализирует проблему обоснования новых требований к личности преподавателя как субъекта деятельности, к его профессиональным компетентностям и компетенциям. При этом акцент в преподавании смещается в пользу реализации коммуникативной функции, которая проявляется в лёгком приспособлении к характерам, привычкам, установкам и притязаниям других, признании в других права на индивидуальность, умении прощать ошибки других, в положительных эмоциональных реакциях. Все названные свойства проявляются в позитивном имидже педагога, направленном на принятие, поддержку и развитие обучающегося.

Однако, как показывает практика, педагог-предметник, обладающий глубокими и системными знаниями в области преподаваемого предмета, не всегда может вызвать чувство доверия, создать условия психологического комфорта на занятии, недооценивает значимость технологий фасилитации и самопрезентации в педагогической деятельности. Имиджелогия как наука о построении эффективного имиджа выделяет основные аспекты обаятельного облика, занимается вопросами оптимизации взаимоотношений людей друг с другом, изучает функции имиджа, одной из которых является: «затенение негативных и высвечивание лучших сильнодействующих личностно-деловых характеристик» [11]. Именно в сфере деловых и межличностных отношений педагог создаёт притягательный образ, вызывающий у обучающихся чувство симпатии, доверия, психологического комфорта и творчества, что становится основой эффективного взаимодействия.

В России первоначально имидж рассматривали только как средство манипулирования массовым сознанием. В 70-х годах XX века В.М. Шепелем была сформирована новая отрасль - имиджелогия как наука о технологии личного обаяния (90-е годы XX столетия). При этом В.М. Шепель акцентировал внимание на её «практическом предназначении» – сделать людское общение радостным и взаимоприятным. Обаяние личности всегда было и остаётся наивысшим фактором впечатляющего воздействия на тех, с кем она общается [11]. Параллельно появились теоретические и практические работы, таких авторов, как П.С. Гуревич, А.Н. Жмырикова, Е.В. Егорова-Гантман, посвящённые этой проблеме [1, 2, 3]. И, тем не менее, библиографический поиск показал отсутствие единого мнения в трактовке понятия «имидж».

Л.Ю. Донская считает, что «имидж преподавателя высшей школы – это такая интегральная характеристика, которая включает в себя совокупность внешних и внутренних индивидуальных, личностных, индивидуальных и профессиональных качеств пе-

дагога, которая способствует эффективности педагогической деятельности. Достижение такой гармоничной совокупности качеств требует от преподавателя осознанности действий, что в свою очередь невозможно без рефлексии: педагогу необходимо знать, какие требования предъявляет ему студенческая аудитория и коллеги» [1].

Вышеперечисленные компоненты составляют основу имиджа преподавателя, в которой природный компонент является своеобразным ядром, стержнем имиджа, на который наращиваются все остальные компоненты. Ядро имиджа – относительно статичный уровень индивидуального имиджа педагога, изменения которого не зависят от самого преподавателя.

Внутренний уровень имиджа преподавателя составляют личностный, поведенческий и профессиональный компоненты. Профессиональный компонент является центральным на данном уровне и в процессе педагогической деятельности может расширяться и наполняться составляющими необходимыми для деятельности в зависимости от её целей. Внутренний уровень более подвижен и подвержен изменению и формированию, но только в том случае, если преподаватель осуществляет деятельность по саморазвитию и самосовершенствованию.

Внешний уровень имиджа находится в состоянии тройной зависимости: с ядром имиджа, с внутренним слоем, определяясь их состоянием и с окружающей средой, оперативно откликаясь на её изменения. Подвижная составляющая имиджа преподавателя включает в себя несколько компонентов: визуальный; аудиальный; ольфакторный; кинестетический.

Именно эти компоненты индивидуального имиджа воспринимаются партнёрами по общению. По их состоянию партнёры судят о степени выраженности отдельных личностных качеств преподавателя.

В рамках научного исследования особого внимания заслуживают вопросы, связанные с возможностями использования психологических знаний, оказывающих существенное влияние на создание позитивного педагогического имиджа преподавателя.

Экспериментальной базой исследования стал ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» (АГПУ) г. Армавира, в котором изучалось отношение преподавателей высшей школы к данной проблеме, исследовались их потребности в создании позитивного педагогического имиджа. Одновременно на данном этапе проводилась опытно-экспериментальная работа и с будущими учителями. В пилотажном исследовании приняли участие студенты разных курсов очной и заочной формы обучения ИПИ-МиФ (99 человек), преподаватели (45 человек), аспиранты (5 человек). Всего в исследовании задействовано 149 испытуемых.

На подготовительном этапе выполнялось исследование поискового характера, включающее в себя изучение состояния проблемы имиджа, особенности его формирования, степень актуализации данной проблемы в педагогической деятельности

преподавателей вузов и студентов как субъектов совместной образовательной деятельности. Исследование, проведённое на подготовительном этапе, позволило сделать вывод о необходимости разработки проблемы позитивного педагогического имиджа, важность которой обусловлена тем, что психологические механизмы формирования профессионального имиджа изучены менее обстоятельно по сравнению с возможностями создания имиджа в других видах деятельности.

Исследование на констатирующем этапе предусматривало изучение состояния проблемы имиджа преподавателя высшей школы, определение особенностей создания имиджа, изучение требований, предъявляемых к личности преподавателя вуза студентами и самими преподавателями.

Для изучения мнения студенческой аудитории мы обратились к анализу студенческих сочинений на тему «Современный преподаватель вуза».

«Очень важным качеством современного преподавателя является не заикленность только на своём предмете, а его широкий кругозор, умение видеть разные сферы познания. Преподаватель ведь сталкивается не только с учебными вопросами, не только со своим предметом. Он должен быть информирован в разных сферах знаний, ведь с таким человеком приятно и интересно общаться. Однако, если не будет харизмы, чувства юмора, обаяния, — все усилия будут тщетны. Особой графой хочется отметить внешний вид и умение хорошо одеваться. Я понимаю, что данное рассуждение должно касаться внутреннего мира человека, однако, одежда является очень важным показателем состояния этого самого внутреннего мира. Человек, который пытается донести до студента 21 века какую-либо важную, сложную информацию, но при этом выглядит, как человек из старых отечественных фильмов, будет встречен скептически, и, в лучшем случае, с долей иронии» (О.С., студентка 1-го курса, 18 лет).

«На мой взгляд, современный преподаватель должен обладать такой характеристикой, как: энергичность, гибкость к переменам, внимательность, доброта, гуманность, умение разбираться во взаимоотношениях людей, чувство нового и умение развивать инновационное мышление у студентов. Также важен имидж педагога. Я считаю, что сейчас важно, как преподаватель преподносит себя не только умственно, но и внешне» (А.К., студентка 1-го курса, 18 лет).

Среди ключевых особенностей успешного преподавателя студенты выделяют способность к постоянному самообразованию, саморазвитию. Преподаватель должен развиваться сам и своей энергией мотивировать других. Если хочешь добиться чего-то от других, добейся этого от себя. «... Современный преподаватель должен быть хорошо образован, обладать коммуникативными спо-

собностями, уважать свой выбор профессии и относиться к ней с любовью и заботой» (А.К., студентка 1-го курса, 18 лет).

«Конечно, хороший преподаватель должен иметь психологическую подготовку. В содержание его психологической подготовки входят вопросы самопознания, способы решения задач профессионального развития и саморазвития, формирование психотехник работы над собой, выработка индивидуального стиля деятельности и поведения» (Е.К., студент 1-го курса, 18 лет).

Также в ряду требований к современному преподавателю вуза студенты на ведущее место выдвигают духовность. Назначение преподавателя состоит в том, чтобы своей высокой нравственностью, расположением к людям, знаниями, трудолюбием и другими качествами стать образцом для подражания со стороны студентов и личным примером воспитывать в них высшие общечеловеческие ценности.

Основополагающей составляющей в идеальном образе преподавателя они считают присутствие страсти, желания научить студента всему, что он знает сам, понимание и умение слушать студента. Для студентов важно, чтобы педагог не только отработывал положенные часы, но и понимал, что же именно хочет узнать человек, пришедший получать знания, его готовность не только излагать материал в рамках предмета, но и освещать жизненные вопросы.

Таким образом, студенты отметили в образе современного преподавателя: внешний вид, информативность, креативность, чувство юмора, харизматичность, коммуникабельность, отсутствие «хмурого» лица. Все это должно сочетаться со знанием и любовью к своему предмету, к студентам, к своей профессии.

Так как процесс обучения представляет собой передачу информации, то есть передачу знаний, умений и навыков от преподавателя обучаемому, то определённый интерес представляет изучение взаимосвязи между качествами преподавателя и откликом студентов на эти качества в процессе обучения. При этом вскрываются причинно-следственные отношения между этими явлениями, что позволяет выявлять факторы, оказывающие основное влияние на вариацию изучаемых явлений и процессов.

Для изучения взаимосвязи между качествами преподавателя и откликом этих качеств у обучаемых воспользуемся таблицами ранжирования этих качеств, опираясь на мнения самих преподавателей и обучаемых. Для этого воспользуемся методом приведения параллельных данных. Из тридцати и более качеств, представленных в таблицах, выберем те качества, ранг которых у преподавателей приводит к увеличению ранга этих же качеств по оценке у обучаемых. Полученные данные сведены в таблицу 1.

Сопоставление ранжирования качеств преподавателей и студентов

№ п/п	Выделяемое качество преподавателя	Оценка качества преподавателями (ранг)	Оценка качества обучаемыми (ранг)
1	Умение доходчиво излагать материал	1	1
2	Высокий уровень интеллекта	2	3
3	Творческий подход к работе	4	6
4	Привлекательная внешность	7	31
5	Инициативность	9	21
6	Обаяние	20	21
7	Хорошие манеры	21	28
8	Крепкое здоровье	25	25

Анализ табличных данных показывает, что увеличение ранга преподавателей приводит к увеличению ранга студентов по выделенным качествам. Поэтому связь между ними прямая и описать её можно уравнением прямой. Предположим, что между рассматриваемыми явлениями существует линейная зависимость $\bar{Y}_x = a_0 + a_1 x$.

$$\begin{cases} na_0 + a_1 \sum x = \sum y \\ a_0 \sum x + a_1 \sum x^2 = \sum xy \end{cases} \quad (1)$$

Для удобства дальнейших исследований будем считать ранг преподавателей факторным признаком (X), а ранг обучаемых – результативным признаком (Y).

Система нормальных уравнений для линейной зависимости имеет вид:

Вычисление параметров системы (1) произведём табличным методом.

Таблица 2

Вычисление параметров линейной связи

№ п/п	Ранг преподавателей (X)	Ранг обучаемых (Y)	X ²	XY	\bar{Y}_x
1	1	1	1	1	7,99
2	2	3	4	6	8,88
3	4	6	16	24	9,77
4	7	31	49	217	10,66
5	9	21	81	189	11,55
6	20	21	400	420	12,44
7	21	28	441	588	13,33
8	25	25	625	625	14,22
итого	89	136	1617	2070	89

При этом система уравнений (1) примет вид:

$$\begin{cases} 8a_0 + 89a_1 = 136 \\ 89a_0 + 1617a_1 = 2070 \end{cases} \quad (2)$$

Отсюда $a_0 = 7,1; a_1 = 0,89$. Следовательно, $\bar{Y}_x = 7,1 + 0,89 x$.

Параметр a_0 показывает усреднённое влияние на результативный признак неучтённых факторов (не выделенных для исследования); параметр a_1 - коэффициент регрессии показывает, насколько изменяется в среднем значение результативного признака при увеличении факторного признака на единицу собственного измерения.

Для измерения тесноты корреляционной связи между рассматриваемыми явлениями определим линейный коэффициент корреляции:

$$r = \frac{\sum xy - \frac{\sum x \sum y}{n}}{\sqrt{\left[\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n} \right] \left[\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n} \right]}} \quad (3)$$

отсюда $r = 0,7$, что свидетельствует о достаточно тесной связи между исследуемыми явлениями.

Для определения теоретического корреляционного отношения и индекса корреляции воспользуемся табличным методом (таблица № 3):

Расчёт индексов корреляции

№ п/п	$(y_x - \bar{y})^2$	$(y - \bar{y})^2$	$(y - y_x)^2$
1	81,18	256	48,86
2	65,93	196	34,57
3	52,3	121	14,2
4	40,2	196	18,8
5	29,7	16	89,3
6	20,8	16	73,3
7	13,5	121	215,2
8	7,7	64	116,2
Итого	311,3	986	610,4

Используя данные таблицы 3, вычислим теоретическое корреляционное отношение по формуле:

$$\eta = \sqrt{\frac{\sum(y_x - \bar{y})^2}{\sum(y - \bar{y})^2}} = \sqrt{\frac{311,3}{986}} = \sqrt{0,32} = 0,56$$

где $\bar{y} = \frac{\sum y}{n} = 17$. Теоретическое корреляционное отношение изменяется от 0 до 1. Чем ближе к 1, тем теснее связь между явлениями. В данном случае связь является достаточно тесной.

Для упрощения расчётов меры тесноты корреляционной связи часто применяется индекс корреляционной связи, который определяется по формуле:

$$R = \sqrt{1 - \frac{\sum(y - y_x)^2}{\sum(y - \bar{y})^2}} = \sqrt{1 - 0,62} = 0,62. \text{ Индекс}$$

корреляционной связи ещё раз подтверждает достаточно тесную связь между исследуемыми явлениями.

Следовательно, можно сделать вывод, что выделенные в таблице 1 качества преподавателя находят достаточно высокую оценку у обучаемых и определяют тесную связь между этими качествами у преподавателя и откликом на них у обучаемых. Можно считать, что преподаватель, обладающий этими качествами, является для студентов эталоном для подражания. К сожалению, остальные качества, определяемые таблицами ранжирования,

имеют обратную регрессию, что вызывает необходимость исследования факторов, влияющих на обратную регрессионную зависимость между качествами преподавателя и откликом на них у обучаемых.

Следует отметить, что в представлении студентов первого и более старших курсов о том, какие черты должны быть присущи преподавателю высшей школы, имеются некоторые отличия. Первокурсники гораздо выше оценивают внешние данные преподавателя и человеческие качества, такие как терпение, доброжелательность, отзывчивость. Старшекурсники же более высоко оценивают высокий уровень интеллекта, умение планировать занятия, творческий подход к работе, авторитетность, научное звание и несколько другие человеческие черты: порядочность, честность, требовательность, справедливость. Эти данные подтверждают результаты контент-анализа сочинений студентов.

В ходе исследования была использована составленная нами анкета «Преподаватель вуза и его имидж», проводимая среди студентов и преподавателей. Социальные данные испытуемых отражены в таблице 4 и на рисунке 1. Использование анкеты помогло определить общие требования студентов и педагогов к внешнему облику преподавателя высшей школы.

Таблица 4

Социальные данные анкетированных

Место жительства	%	Пол	%	Возраст	%	Работа в школе	%	Стаж работы	%
Село	41	Муж.	18	22 года	27	Да	32	До 2 лет	18
Город	59	Жен.	82	21 год	73	Нет	68	До 1 года	27
								Нет	55

Социальные данные: 1 - место проживания; 2 - пол; 3 - возраст;
4 - работа в школе; 5 - стаж работы

Рисунок 1. Гистограмма социальных данных

Среди приоритетных качеств, определяющих образ идеального преподавателя вуза, опрашиваемыми были выделены: доброта, любовь к своей профессии, современность, достаточный уровень знаний по преподаваемому предмету, коммуникативность, креативность.

По вопросу о стиле одежды преподавателя высшей школы большинство анкетированных высказалось, что стиль одежды преподавателя вуза должен быть классический и современный. Что касается цветового выбора одежды преподавателя высшей школы, то, по мнению испытуемых, предпочтительными цветами в одежде преподавателя вуза должно стать гармоничное сочетание или светлые пастельные тона, допускается умеренное количество аксессуаров и гармоничный макияж в образе современного преподавателя высшей школы. При этом в опросе по причёске преподавателя мнение испытуемых показало, что причёска роли не играет. Голос преподавателя вуза должен быть приятным, уверенным и выразительным.

Отдельные студенты предпочитают видеть преподавателя вуза уверенным, с хорошей осанкой, спортивным и подтянутым, но большинство считают, что физический облик не важен. Часть испытуемых сходится во мнении, что жестикация и мимика преподавателя вуза должны быть выразительными и естественными, но также большинство выражает мнение, что эти качества не имеют значения.

Большая часть испытуемых думает, что их имидж преподавателя вуза сегодня полностью соответствует той должности, которую они занимают, а при необходимости смены имиджа будут обращаться к специалисту – имиджмейкеру.

В ходе исследования нас интересовал вопрос: «Как проникновение цифровых технологий в высшую школу повлияло на изменение требований к умениям и навыкам, которыми педагог вуза должен обладать для эффективного осуществления профессиональной деятельности?»

Таблица 5

Определяемые качества, которыми должен обладать преподаватель в условиях цифровой среды

№ п/п	Выделяемое качество	Число голосов	Удельный вес
1	Имеет навыки работы с ПК	11	0,134
2	Умеет находить нужную информацию в интернете	18	0,22
3	Умеет выдавать нужную информацию в сеть при удалённой работе	11	0,134
4	Хорошо ориентируется в цифровом пространстве	12	0,146
5	Умеет пользоваться интерактивной доской и другими техническими средствами обучения	16	0,2
6	Готов постоянно совершенствоваться при работе с ПК	14	0,17
	Итого	82	1,0

Рисунок 2. Гистограмма распределения голосов

Рисунок 3. График распределения голосов

Из гистограммы и графика распределения голосов следует, что, по мнению испытуемых, основными качествами преподавателя вуза в условиях цифровой среды являются: умение находить нужную информацию в интернете и обрабатывать её; умение пользоваться интерактивной доской и другими техническими средствами обучения; готовность постоянно совершенствоваться при работе с информационно-коммуникационными технологиями, не бояться популяризировать себя в социальных медиа, быть научным коммуникатором.

В ходе анкетного опроса «Педагог глазами педагога» выявились опасения преподавателей в отношении использования цифровых технологий в профессиональной деятельности как основного средства обучения. В частности, преподаватели отмечают, что применение цифровых технологий позволяет разнообразить средства и методы педагогической деятельности, постоянное же их применение в учебном процессе может привести к снижению качества учебной деятельности, так как они начинают подменять визуальностью содержательную составляющую учебного процесса.

Образовательную сферу колоссально затронула и специальная военная операция, вызвавшая невероятный рост тревожности населения. Чтобы

не навредить себе, своему психологическому здоровью, важно сохранять здравый рассудок и повышать жизнестойкость. В текущее время идеальный образ преподавателя в реальной и цифровой среде строится на самообладании, умении поддержать и направить обучаемых в нужное русло, чтобы они не потеряли над собой контроль, нести ответственность за слова и действия не только в реальной жизни, но и на интернет платформе.

Возможности связи, которые появились у преподавателей благодаря многообразию средств информационно-коммуникационных технологий, позволяют осуществлять поддержку студентов на протяжении всей учебной деятельности по курсу дисциплины. Такими средствами являются: электронная корпоративная почта вуза; страницы в социальных сетях, создаваемые преподавателями; чаты на образовательных платформах и т.п. При этом преподаватель должен тщательно обдумывать информационное содержание и нравственный посыл информации, сохранять устойчиво-положительный настрой студентов на взаимодействие с ним.

Обобщая вышеизложенное, отметим, что проблема трансформации профессиональной роли преподавателя в отношении цифровизации образования ещё долго будет оставаться актуальной, так как

нет исследований, посвящённых специфике имиджа преподавателя высшей школы, его функциям, структуре и особенностям формирования в условиях цифровой среды.

Данные контент-анализа показывают, что идеал преподавателя, сложившийся у большинства студентов, отражает социальные ожидания по отношению к образу педагога, его способности к субъект-субъектному взаимодействию в учебном процессе. Студентами часто включались в образ идеального педагога будущего такие качества, как высокий интеллект, коммуникабельность, ответственность, эмпатийность, порядочность, владение средствами вербальной и невербальной коммуникации, а также обаяние, хорошие манеры, аккуратность, а также умение управлять своей психоэмоциональной нагрузкой.

Для выяснения того, какие же качества преподавателя являются наиболее приоритетными по мнению студентов, нами были выделены те характеристики, которые встречались чаще других. На основе этих характеристик была составлена анкета для ранжирования. Анализ результатов ранжирования студентами качеств преподавателя независимо от их специальности и курса показал, что:

- в структуре имиджа преподавателя высшей школы ведущую роль занимают: личностные характеристики (эмоционально – волевые качества, нравственные и коммуникативные качества); профессиональные качества (когнитивные качества, творческий подход к работе); визуальные проявления (обаяние, аккуратность, хорошие манеры, выразительная речь).

- создание позитивного имиджа преподавателя высшей школы может идти двумя способами. В-первых, это групповая работа с педагогами вуза и, во-вторых - самостоятельная самообразовательная деятельность по самопозиционированию вузовского преподавателя, обретению индивидуального брендинга, созданного на основе личной уникальности с учётом характера аудитории, её возможностей и требований, специфики образовательной среды.

- процесс формирования позитивного профессионального имиджа преподавателя – это поэтапный процесс, на эффективность которого оказывает влияние ряд условий: развитие у преподавателей активного интереса к себе и к миру; осознание преподавателем необходимости формирования позитивного имиджа; проявление собственной активности при работе над имиджем, овладение технологиями создания имиджа; знание требований студенческой аудитории к личности и деятельности преподавателя; выявление начального уровня развития качеств, составляющих позитивный имидж преподавателя; овладение педагогом приемами са-

мопознания, а также навыками проектирования индивидуального имиджа; овладение культурой поведения знаний правил этики; соблюдение принципов систематичности и многообразия форм и методов работы по созданию, коррекции и продвижению имиджа как в реальной, так и виртуальной средах.

Можно заключить, что имидж современного преподавателя вуза должен быть более чётким с учётом профессиональных ролей, современным и уместным, соответствовать ожиданиям и представлениям как обучающихся, так и административно-управленческого состава образовательного учреждения.

Список литературы:

1. Донская Л.Ю. Психологические условия формирования имиджа преподавателя высшей школы: дис. ... канд. псих. наук. – Ставрополь, 2004. – 212 с.
2. Лабунская В.А. Взаимовлияние самооценок привлекательности внешнего облика, его вклада в положение человека в обществе и самоотношения студентов // Психологическая наука и образование. 2019. Том 24. № 5. С. 37–46. doi:10.17759/pse.2019240504
3. Ладанов И.Д. Практический менеджмент. Психотеника управления и самотренировки. - М.: Издательство «Корпоративные стратегии», 2004. - 496 с.
4. Недбаева С.В., Котова И.Б., Филин М.М. Влияние внешности как детерминанта личностной и профессиональной успешности человека // Здоровье и образование в XXI веке (электронный научно-образовательный вестник). – М., 2018. - № 6. – С. 86-92. DOI: <http://dx.doi.org/10.26787/nydha-2226-7417-2018-20-6-86-92>
5. Перельгина Е.Б. Психология имиджа. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – 223 с.
6. Почепцов Г.Г. Имиджелогия / Г. Почепцов. — 6-е изд., стер. — М.: СмартБук, 2009 — 575 с.
7. Шепель В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям / В.М.Шепель [Электронный ресурс]. – М.: Народное образование, 2002. – 254 с.
8. <https://lala.lanbook.com/imidzh-prepodavatelya-vuza-struktura-tekhnologii-ehtapy-formirovaniya>
9. <https://cyberleninka.ru/article/n/imidzh-pedagoga-vysshey-shkoly-v-kontekste-vyzovov-vremeni>
10. <https://vovr.elpub.ru/jour/article/view/1596/1249>
11. https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/239339/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%A8_5_2019-018-021.pdf